

Liderazgo político y conformación del estado democrático venezolano (1945-1999)

Autor: Jorge Villasmil Espinoza

Comentario: Moisés Flores*

Para entender el presente es necesario hacer una mirada al pasado y poder comprender los acontecimientos que han tenido lugar hasta el momento en el que vivimos. En consecuencia, uno de los aspectos claves para tomar conciencia de la evolución política del país y sus efectos a través del tiempo, es el estudio de la historia política de Venezuela.

El último Libro del Dr. Jorge J. Villasmil Espinoza, tiene por objetivo explicar el papel desempeñado por el liderazgo político en la conformación del Estado democrático venezolano entre 1945-1999; empleando como herramientas de análisis metodológico la nueva retórica, el análisis documental y la interpretación hermenéutica de textos con el fin de lograr desarrollar una detallada revisión de la evolución de la dirección política del país y su evolución institucional desde principios del siglo XX, hasta la aparición del chavismo en 1999.

Este estudio se encuentra dividido en tres capítulos los cuales desarrollan una descripción y análisis de las principales acciones del liderazgo político venezolano en la construcción de las instituciones del país y la conformación del Estado democrático. Siendo el primero de ellos el estudio de la génesis del liderazgo político democrático de la revolución liberal restauradora de 1899 a la revolución de octubre de 1945. En donde expone los primeros intentos de reunificación nacional y modernización institucional que eclosiona durante el gobierno de

* Filósofo y Politólogo. Egresado de la Universidad del Zulia, en Maracaibo-Venezuela. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6982-7936>. Email: moises_2088@hotmail

Cipriano Castro y, se consolida, en el gobierno del general Juan Vicente Gómez, detallando el proceso de modernización en materia institucional, estructural y económico de la nación.

Marca pauta en el desarrollo de las instituciones, a comienzos del siglo XX, la figura de Rómulo Betancourt y su influencia política en la generación del 28. Señalando que las tendencias autoritarias y militaristas del siglo XIX no logran continuar en el siglo XX.

De manera que hace un balance histórico político de la Venezuela republicana de inicios del siglo XX, a la gesta del protagonismo del liderazgo civil en su primer intento con la constitución de 1947, durante el gobierno liberal democrático de Rómulo Gallegos.

El segundo capítulo desarrolla una descripción del militarismo y liderazgo autocrático en Venezuela entre los años 1948 a 1958, en donde retornan las dictaduras militares al país; amparados por la ideología del nuevo ideal nacional como programa político.

Por último, el tercer capítulo revisa el liderazgo político y la conformación del estado democrático venezolano de 1958 a 1998, donde es la principal característica el ejercicio del poder político a cargo de civiles. Señalando aspectos claves como el acuerdo de gobernabilidad que fue el pacto de punto fijo, el nacimiento de la democracia de partidos, la formación y consolidación de la democracia representativa, la estabilización y prosperidad del sistema político nacional, el desgaste del sistema en los años 80's y su posterior colapso en los años 90's.

Siendo uno de los tantos aportes del libro, señalar en todo momento, la importancia del factor civil democrático en la etapa de mayor crecimiento y prosperidad de Venezuela. El liderazgo civil bajo el cual aflora el conocimiento y la formación ciudadana, que permitieron el progreso político e institucional, de la nación llevándola a la vanguardia de las democracias del continente.

Así como el estudio de los diversos factores histórico-políticos que influyeron en la conformación del Estado democrático venezolano desde la consolidación del estado nacional, a principios del siglo XX, durante el régimen de Juan Vicente Gómez a sus gobiernos posteriores. Donde el impulso de las reformas democráticas de los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita permitieron el primer intento de gobierno liberal en 1947.

Tras el lapsus de autoritarismo entre 1948-1958, se desarrolla efectivamente un gobierno democrático amparado por los principales líderes políticos del país, desarrollando una adecuada política de la alternabilidad del poder que se estableció con el pacto de punto fijo. Destruyendo el mito de la negatividad que gira en torno a este acuerdo político, el cual es la consolidación de la democracia de partidos que domino la vida política de Venezuela entre los años 1960-1998; permitiendo rescatar los preceptos democráticos de la constitución de 1947 y desarrollar los procesos sociales y políticos que permitieron al país ser una de las naciones con el mayor grado de libertad política y solidez institucional entre los años 70 y 80, cuando en el resto de América Latina afloraban regímenes autoritarios de corte militarista

El texto, resalta los logros de los 40 años de la democracia venezolana y la reafirmación del rescate de la memoria histórica del país, para tomar una hoja de ruta que permita la restauración de la institucionalidad y las bases políticas necesarias para asegurar una correcta evolución de la democracia. Lo que resulta ser de utilidad al ser una importante herramienta para llevar a cabo la reconstrucción democrática del Estado venezolano en el futuro.